

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО В ВУЗЕ

Маманазарова Улугой Акрамжановна

Старший преподаватель кафедры «ОГиСЭД» Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г.
Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14378552>

Аннотация. Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время возникает потребность рассматривать новые формы обучения студентов, владеющих двумя и более иностранными языками, при этом следует активно использовать те навыки, знания, умения и способности, которые уже были сформированы и развиты в процессе обучения первому иностранному языку. Целью работы является определить приемы, которые позволяют увеличить эффективность обучения испанскому языку как второму иностранному у студентов, изучающих английский язык как первый иностранный.

Ключевые слова: испанский язык, международный, технологии, грамматика, лексика, важные аспекты, иностранный язык, второй язык, современные методики, коммуникативный подход, комплексный подход, культурный контекст, современные технологии.

Abstract. The relevance of the work lies in the fact that currently there is a need to consider new forms of education for students who speak two or more foreign languages, while actively using those skills, knowledge, abilities that have already been formed and developed in the process of learning the first foreign language. The aim of the work is to identify techniques that can increase the effectiveness of teaching Spanish as a second foreign language to students learning English as a first foreign language.

Keywords: Spanish, international, technologies, grammar, vocabulary, important aspects, foreign language, second language, modern techniques, communicative approach, integrated approach, cultural context, modern technologies.

Изменения в общественной, политической и экономической жизни оказывают заметное влияние на развитие образования, на роль и место иностранного языка в школе и вузе. В частности, в настоящее время социальный заказ обнаруживает новые тенденции в области обучения иностранным языкам. Наиболее актуальной и устойчивой является потребность общества в овладении двумя - тремя, а подчас и несколькими иностранными языками.

Среди 10 наиболее распространённых языков мира, охватывающих половину населения планеты, испанский язык занимает третье место, уступая лишь китайскому и английскому. По статистике Института Сервантеса на испанском языке говорят примерно 370 миллионов человек, из которых 38 миллионов (10%) родились в Испании. По данным второго конгресса испанского языка, состоявшегося в университете города Вальядолид (Испания) в октябре 2001 года, на нём говорят 355 876 702 человека. Испанский язык является официальным языком в Мексике (91 млн. человек), Колумбии (35 млн.), Аргентине (больше 34 млн.), Венесуэле (почти 22 млн.) и ещё в 17 странах, где почти 150 миллионов человек говорят на языке Сервантеса, К этой цифре стоит прибавить ещё примерно 38 миллионов человек испанского происхождения, живущих в странах, где их родной язык не является государственным: 2 миллиона на Филиппинах, 123 тысячи в

Швейцарии, 50 тысяч в Израиле, 35 миллионов в США. Испанский язык является рабочим языком ООН, что укрепляет его международный статус и повышает значимость в мире. Конечно, из-за влияния английского языка, который занимает свои ведущие позиции на международной арене и в образовании, испанский отходит как бы на второй план.

Изучение испанского языка в качестве второго иностранного как свидетельствует педагогическая практика, играет важную роль в формировании дополнительной мотивации к овладению специальными предметами в вузе и формированию не только языковых, но и профессиональных, предметных компетенций у обучающихся. Положительные результаты изучения испанского как второго иностранного языка создают ситуацию успеха и способствуют формированию положительного отношения к учебной, а также будущей профессиональной деятельности, поскольку изучение языка происходит в так называемой предпрофессиональной образовательной среде, создающейся в вузе, осуществляется многостороннее погружение в нее не профессиональном контексте и языковой, культурной среде.

Преподавание испанского языка как второго иностранного в вузе требует интеграции современных методов обучения и акцента на культурные аспекты, что способствует не только языковой компетенции, но и развитию межкультурной коммуникации. Учитывая разнообразие учебных программ и уровень подготовки студентов, важно адаптировать курс к их потребностям, внедрять интерактивные технологии и активно использовать аутентичные материалы. Такой подход способствует повышению мотивации студентов и эффективному усвоению языка, создавая условия для успешного применения знаний в международной среде.

В преподавании испанского языка как второго иностранного в вузе сегодня во многом сложилась ситуация, когда «практика опережает теорию и методику». Многие педагоги часто исходят из убеждения, что процесс преподавания второго иностранного языка никак не отличается от изучения первого, за исключением того, что второй язык изучается в меньшем объеме. Ощущается недостаток методических рекомендаций, обмена практическим опытом и учебных пособий, имеющих серьезную теоретическую основу. Многие из последних носят узкоспециализированный характер. Так, в числе средств обучения испанскому языку как второму иностранному в вузах очень часто применяются те же учебные пособия, что и для испанского как первого иностранного, таким образом, игнорируются психолого-педагогические особенности овладения вторым иностранным языком. Однако данное положение следует признать ошибочным. Процесс преподавания и изучения второго иностранного языка в вузе имеет определенные особенности, которые обязательно следует учитывать в педагогическом процессе. Во-первых, они связаны с тем, что студент, изучающий второй иностранный язык, уже имеет опыт по освоению иностранного языка. Данный процесс не выступает для него новым видом деятельности, что оказывает непосредственное влияние как на мотивационные факторы, особенности восприятия учебного материала, так и на методику и содержание обучающего процесса. При успешном овладении первым иностранным языком на определенном уровне студент ощущает практическую пользу от применения своих знаний и умений в жизненных и (пред) профессиональных ситуациях, что положительным образом влияет на мотивацию к изучению второго иностранного языка. Во-вторых, учитывая тот факт, что в европейских языках наблюдается большое количество слов с общими корнями, а также похожие принципы функционирования грамматики, это позволяет применять для изучения второго иностранного языка методы, основанные на аналогии и сравнении с первым иностранным

языком, существенно экономя временные ресурсы как педагога, так и обучающихся, повышая эффективность освоения второго языка.

Одной из ключевых задач преподавания испанского языка является создание мотивации у студентов. Важно понимать, что у обучающихся могут быть разные цели: от желания путешествовать до необходимости использования языка в профессиональной деятельности. Преподаватели должны учитывать эти аспекты и адаптировать учебные материалы и методы, чтобы сделать процесс обучения более привлекательным.

Преподавание испанского языка не может ограничиваться только изучением грамматики и лексики. Важным аспектом является знакомство студентов с культурой испаноязычных стран. Это может включать изучение литературы, музыки, кино и традиций. Таким образом, студенты не только учат язык, но и погружаются в культурный контекст, что делает обучение более глубоким и увлекательным.

Современные методики преподавания испанского языка акцентируют внимание на коммуникативном подходе. Это означает, что основное внимание уделяется развитию навыков общения, а не только теоретическим знаниям. Использование ролевых игр, дискуссий, групповых проектов и интерактивных заданий способствует более активному вовлечению студентов в процесс обучения и помогает им преодолевать языковой барьер.

Современные технологии открывают новые горизонты для преподавания языков. Онлайн-платформы, мобильные приложения и мультимедийные ресурсы позволяют создавать гибкие и динамичные образовательные среды. Преподаватели могут использовать видеозаписи, аудиоматериалы и интерактивные задания, что способствует более эффективному усвоению материала.

Важным аспектом является разнообразие учебных материалов. Использование аутентичных текстов, фильмов, новостных статей и песен помогает студентам лучше понять язык в его естественной среде. Это также способствует развитию критического мышления и способности анализировать информацию на испанском языке.

Каждый студент имеет свои особенности восприятия и усвоения материала. Преподаватели должны учитывать уровень подготовки, индивидуальные предпочтения и темп обучения каждого студента. Это может включать дополнительные занятия, индивидуальные консультации и адаптацию курсов под конкретные интересы студентов.

Заключение

Преподавание испанского языка как второго иностранного в вузах требует комплексного подхода, который учитывает мотивацию студентов, культурный контекст, использование современных технологий и разнообразие учебных материалов. Важно создавать поддерживающую атмосферу, где студенты смогут развивать свои навыки общения и уверенность в использовании языка. Таким образом, процесс обучения будет не только эффективным, но и увлекательным, что в конечном итоге способствует лучшему усвоению языка и культурной интеграции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Обучение испанскому языку как второму иностранному на базе французского в гуманитарном вузе неязыкового профиля
2. Савчук, Елена Александровна
3. Некоторые особенности обучения испанскому языку как второму и последующему иностранному языку на базе английского языка
4. Маслова Ю. В.